

Agenda:

Dra. Cisneros, en la UOC, sobre el Giro Estratégico de las Relaciones UE-Japón, 16 de octubre.

Dr. Cosialls, en la UVA, sobre los Bosques Militares, 16 de octubre.

En el interior:

La regulación de los espías en el DICA y sus consecuencias penales en nuestro país 14

La Operación Barkhane: evolución, actores y balance de la intervención militar francesa en el Sahel 19

El uso de drones armados autónomos y su encaje en el DICA 28

La evacuación de heridos por una única vía en uso logístico militar 30

Tratamiento de la región del Sahel en la Política de Seguridad Nacional española 43

El uso del hambre como arma de guerra 45

El país donde las mujeres dejaron de existir 48

La violencia sexual como arma de guerra: origen y alcance de las primeras normas 54

La ira en la guerra 57

Miscelánea 58

Summary | Résumé | Резюме 59

Papel de la artillería de campaña en Malí: Operaciones Serval (2013-2014) y Barkhane (2014-2022)

José Manuel CASTRO

1. Introducción

El Sahel presenta retos singulares: grandes distancias y espacios, infraestructuras limitadas, temperaturas extremas y adversarios asimétricos que mezclan movilidad, dispersión y ocultación en el medio civil. En ese contexto, la artillería de campaña, cuando está correctamente integrada con sensores y apoyos aéreos, aporta efectos de largo alcance que complementan y, en ocasiones, sustituyen a la acción aérea. Este artículo sintetiza cómo las fuerzas francesas emplearon la artillería en Serval y Barkhane, qué aprendizajes dejaron estas operaciones y cómo respon-

Soldados de la Legión Extranjera francesa durante la Operación Barkhane. Foto: Wikipedia.

dieron los grupos yihadistas. También se evalúa el cumplimiento de los principios del DICA.

2. Funciones generales de la artillería en el Sahel

- Interdicción y supresión de movimiento: negar ejes de aproximación, atacar columnas y

nodos logísticos.

- Apoyo a la maniobra: preparación de asaltos y neutralización de obstáculos antes del avance de las fuerzas terrestres.

- Destrucción y neutralización a distancia: efectos contra posiciones fijas o concentraciones

Sigue en la pág. 2

La verdad como obligación: Rehenes y desaparecidos en la guerra moderna

Andrés COSIALLS

El artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1977 constituye la puerta de entrada conceptual y normativa a la Sección III del Título II, dedicada a las personas desa-

parecidas y fallecidas. Su redacción, deliberadamente breve, encierra sin embargo una profunda carga jurídica, que articula el conjunto de obligaciones positivas de las partes en conflicto en materia de protección humanitaria tras las

hostilidades. El texto dispone que: “las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente

Sigue en la pág. 5

Viene de la Portada: Teol. Castro

cuando la aviación no puede actuar.

- Fuego de área y efecto psicológico: negar terreno, forzar movimientos y provocar desorganización enemiga.
- Observación y enlace: integración con drones, aviones de vigilancia y observadores avanzados para permitir fuego preciso y rápido.

3. Operación Serval (enero-julio 2014): empleo y ejemplos

En la fase inicial de Serval las fuerzas francesas combinaron aeronaves, fuerzas especiales y artillería ligera/autopropulsada para detener y revertir la ofensiva yihadista en el centro y norte de Malí. Entre las contribuciones de la artillería destacan:

- Apoyo a la recaptura de Konna: uso combinado de morteros y fuego de campaña para degradar las posiciones enemigas y facilitar la intervención de unidades terrestres.
- Apoyo a operaciones en Gao y Tessalit: neutralización de puntos de resistencia y ataques contra depósitos/logística al descubierto.
- Efecto de disuasión: la capacidad de proyectar fuego a distancias relativas provocó retirada y dispersión de milicias en varios episodios.

4. Operación Barkhane (2014-2022): adaptación, empleo y limitaciones

Barkhane supuso una transición a una presencia sostenida y disper-

sa. La artillería tuvo que adaptarse en varios frentes:

- Movilidad aumentada: prioridad en sistemas con alta movilidad estratégica y táctica, capaces de shoot-and-scoot.
- Empleo selectivo de fuegos: mayor dependencia de fuegos precisos y coordinados con ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) para minimizar daños colaterales.
- Protección de convoyes y bases avanzadas: empleo de barreras de fuego y fuegos de proximidad.

Limitaciones identificadas: logística de munición y mantenimiento, detección de blancos en terreno abierto, restricciones ROE (rules of engagement) en áreas pobladas y necesidad constante de ISR.

5. Capacidades y tácticas de los grupos yihadistas

Los grupos yihadistas operan de forma asimétrica y emplean principalmente:

- Morteros (60-120 mm), lanzacohetes y cohetes improvisados.
- VBIED/IED y fuego desde «technicals» para hostigar convoyes y bases.
- Tácticas de guerrillas (shoot-and-run), emboscadas y uso de las zonas pobladas para ocultación.

Estas tácticas reducen la eficacia de la artillería convencional si no existe vigilancia continua y capacidad de disparo rápido sobre objetivos detectados.

6. Integración artillería-ISR-aviación

La principal ventaja de la artillería en el Sahel surge cuando opera como parte de un ciclo de reconocimiento, decisión, fuego y evaluación (kill chain); integrando drones de vigilancia y observadores avanzados (OAV,s) proporcionan una buena adquisición de blancos; la artillería se emplea cuando la aviación está comprometida o no puede actuar; su uso combinado permite escalonar los efectos reduciendo el riesgo de daños colaterales..

7. Cronología seleccionada (episodios clave)

- Enero 2013: Ofensiva yihadista y lanzamiento de Operación Serval: intervención francesa para detener la toma de territorio hacia el sur (Konna, enero 2013).
- Febrero-marzo 2013: Operaciones sobre Gao y resistencia en ciudades del norte: empleo combinado de aviación y artillería para recuperar plazas.
- 2014-2022: Operación Barkhane: despliegue sostenido y operaciones de patrulla y contrainsurgencia en todo el Sahel. Durante estos años, la artillería asumió funciones de apoyo a incursiones y misiones de hostigamiento, actuando en roles de alta movilidad
- Episodios menores recurrentes: ataques con morteros y cohetes sobre bases y convoyes, uso de emboscadas con fuego desde vehícu-

Sistema / Munición	Empleo	Ventajas	Limitaciones
CAESAR 155 mm (camión 6x6)	Artillería autopropulsada de alta movilidad.	Despliegue rápido; capacidad shoot-and-scoot; autonomía relativa sobre terreno abierto.	Dependencia de munición específica; protección balística limitada.
Mortero 120 mm (portátil / en vehículo)	Apoyo cercano; fuego indirecto de alta cadencia para unidades ligeras.	Menor peso; munición más accesible; gran flexibilidad táctica y rapidez de empleo.	Alcance inferior al 155 mm; observadores/servicio más expuestos.
M777 155 mm (obús remolcado)	Artillería de campaña para fuego de precisión y largo alcance.	Alta potencia de fuego; compatibilidad con munición de precisión; precisión superior.	Menor movilidad estratégica por ser remolcado; requiere tractores y cadena logística.
Munición de precisión	Empleada para neutralizar blancos puntuales con mínima afectación colateral.	Mejora drástica de eficacia cuando existe buena adquisición de blancos (ISR).	Coste elevado; dependencia de sistemas de guiado y obtención de datos de puntería.
Munición convencional (fuego de área)	Empleo para interdicción y negación de terreno en espacios abiertos/desérticos.	Efectiva para cubrir áreas amplias; menor coste por proyectil; útil contra concentraciones enemigas.	Mayor riesgo de daños colaterales en zonas pobladas; menor eficiencia contra objetivos puntuales.

Soldados franceses realizan un ejercicio de tiro real con los sistemas CAESAR de Nexter, obuses autopropulsados sobre ruedas, reflejando la prioridad en movilidad, precisión e integración con medios ISR que caracterizó el empleo de la artillería en las operaciones Serval y Barkhane en el Sahel.

Foto: Wikipedia.

los.

8. Limitaciones logísticas y de empleo

- Distancias y dispersión aumentan consumo de combustible, horas-hombre y desgaste de vehículos.
- Reabastecimiento de munición en corredores inseguros obliga a convoyes protegidos o puestos logísticos avanzados.
- ROE,s y preocupación por daños colaterales limitan el empleo masivo de fuego indirecto en áreas pobladas.

9. Estudio de adecuación al DICA (necesidad, distinción y proporcionalidad)

Principio de necesidad

El uso de artillería en Serval y Barkhane respondió a la necesidad militar de neutralizar fuerzas organizadas que amenazaban ciudades y ejes de comunicación. La artillería aportó efectos indispensables en fases donde la aviación no podía operar por meteorología, disponibilidad o inmediatez de res-

puesta. En términos de necesidad, se ajusta al principio al ser un medio apto, disponible y eficaz para lograr un objetivo militar legítimo.

Principio de distinción

El marco operativo obligaba a diferenciar objetivos militares (columnas, depósitos, bases improvisadas) de población civil. La artillería de campaña, al ser un arma que bate zonas, plantea un riesgo mayor de daño colateral. Para mitigar esto se usó integración con ISR, selección de blancos en zonas abiertas y empleo limitado de munición de precisión. Aunque hubo incidentes aislados reportados por ONGs, en general el despliegue francés buscó cumplir el principio de distinción al dirigir los fuegos contra objetivos claramente militares.

Principio de proporcionalidad

La proporcionalidad requiere que el daño colateral no sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta. En operaciones Serval y Barkhane, el empleo de piezas como CAESAR o morteros se limitó a

contextos donde la superioridad del fuego justificaba el riesgo. El uso selectivo, la preferencia por munición guiada cuando era posible, y la evaluación previa de riesgos de daños a civiles reflejan intentos de adecuación al principio de proporcionalidad. No obstante, en un teatro tan disperso y con insurgentes integrados en poblaciones, la proporcionalidad fue un desafío permanente.

La artillería en Malí se empleó generalmente conforme a los principios de necesidad, distinción y proporcionalidad del DICA, aunque el riesgo de vulneraciones aumentaba en escenarios urbanos o en presencia de civiles mezclados con combatientes. La integración con ISR y la selectividad en el uso de fuego indirecto fueron claves para aproximarse al cumplimiento de estos principios.

10. Lecciones aprendidas y recomendaciones doctrinales

1. Priorizar movilidad y shoot-and-scoot en teatros extensos y abiertos. Los sistemas montados sobre

camión son preferibles en muchas misiones del Sahel.

2. Mejorar el enlace con ISR persistente (drones, vigilancia electrónica, informantes locales, HUMINT) para aumentar la eficacia de los fuegos.

3. Instrucción conjunta de artillería–aviación–fuerzas especiales en acciones de fuego integradas y procedimientos de control de daños.

4. Planificación logística robusta: asegurar munición, piezas de repuesto y rutas seguras de aprovisionamiento.

5. Capacidades de munición de precisión para minimizar daños colaterales y aumentar efectividad contra blancos puntuales.

6. Refuerzo del control DICA: protocolos más estrictos de autorización de fuego indirecto en proximidad de núcleos habitados.

13. Conclusión

La artillería de campaña fue un elemento valioso en Serval y Barkhane cuando se empleó con movilidad, precisión y en estrecha

cooperación con ISR y aviación. No obstante, sus efectos estratégicos quedaron limitados por factores políticos, logísticos y por la naturaleza asimétrica del adversario. Desde la perspectiva del DICA, su empleo mostró un esfuerzo sostenido por ajustarse a los principios de necesidad, distinción y proporcionalidad, si bien con desafíos significativos en escenarios urbanos y de insurgencia. Para operar eficazmente en el Sahel, las fuerzas convencionales deben priorizar movilidad, enlaces de información, capacidades logísticas adaptadas y un estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario.

REFERENCIAS

- BERGAMASCHI, Isaline. “French Military Intervention in Mali: Inevitable, Consensual, yet Insufficient.” *Stability: International Journal of Security & Development*, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 1–11. DOI: [10.5334/sta.bb](https://doi.org/10.5334/sta.bb).
- BOEKE, Sergei. “Operation ‘Serval’: A Strategic Analysis of the French Intervention in Mali.” *Journal of Strategic Studies*, vol. 38, no. 6, 2015, pp. 801–825. <https://doi.org/10.1080/01402390.2015.1045494>.

- CSIS. “The End of Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in the Sahel.” *Center for Strategic and International Studies*, 2 Mar. 2022, <https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali>.

- ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI). *Artillery in Present and Future High-Intensity Operations*. IAI Research Paper, 10 Sept. 2024, <https://www.iai.it/en/publicazioni/artillery-present-and-future-high-intensity-operations>.

- POWELL, Nathaniel. “Why France Failed in Mali.” *War on the Rocks*, 21 Feb. 2022, <https://warontherocks.com/2022/02/why-france-failed-in-mali/>.

- SHURKIN, Michael. *France’s War in Mali: Lessons for an Expeditionary Army*. RAND Corporation, 2014, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR700/RR770/RAND_RR770.pdf.

- SPET, Stephane. “Operation Serval: Analyzing the French Strategy against Jihadists in Mali.” *Air and Space Power Journal – Africa & Francophonie*, vol. 6, no. 3, 3rd Quarter 2015, pp. 66-79, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/volume-06_Issue-3/spet_e.pdf.

El destacamento español ‘Marfil’, con base en Dakar (Senegal), se incorporó a la Operación Serval proporcionando apoyo aéreo y logístico a las fuerzas francesas y africanas desplegadas en Malí, en el marco de la Misión Internacional de Apoyo a Malí (AFISMA). Foto: Ministerio de Defensa.